

USO DA CALÊNDULA, ARNICA E NITROFUZAZONA EM FERIDAS INCISAS**Autor(es): TENÓRIO, APM, COELHO, MCO, JÚNIOR, HC, POTIER, GMA**

Origem:

Departamento de Medicina Veterinária - Universidade Federal Rural de PE

Com o objetivo de avaliar o tempo de evolução de feridas assépticas e na necessidade de se buscar formas alternativas de tratamento na área animal, 160 camundongos da espécie *Mus musculus*, fêmeas, com a mesma faixa etária e peso, foram divididos em grupos e submetidos a uma retirada de pele e tratados topicamente com tintura de calêndula, tintura de arnica e nitrofurazona e, um grupo considerado testemunha não foi administrado tratamento tópico. Os animais procedentes do biotério da Fundação Oswaldo Cruz, foram mantidos em observação por 15 dias antes do experimento para adaptação e manejo alimentar. Divididos aleatoriamente em grupos de 40 animais, procedeu-se a anestesia dissociativa utilizando-se o cloridrato de cetamina a 5% associado ao cloridrato de xilazina a 2% por via subcutânea, tricotomia ampla na região do flanco esquerdo e antisepsia com álcool a 5%. A seguir, um quadrado de 1 x 1 cm de pele foi retirado e administrado topicamente o medicamento estabelecido para o grupo. No estudo da evolução da cicatrização das feridas, os animais recebiam o tratamento diário e eram submetidos a uma avaliação periódica a cada três dias, através de parâmetros clínicos e medição das bordas. Os parâmetros de avaliação foram baseados na observação de edema, secreção, formação de crosta e aspectos do tecido de granulação. A ferida foi considerada cicatrizada, quando ocorreu a substituição do tecido retirado por outro tecido de reparação. As condições clínicas não divergiram entre os grupos, porém os padrões macroscópicos não foram semelhantes. O grupo tratado com tintura de arnica apresentou evolução da cicatrização superior aos demais grupos. A diferença foi obtida baseada nas médias periódicas e no tempo de cicatrização. Diante do exposto, podemos concluir que os animais do grupo tratado topicamente com tintura de arnica, apresentaram uma evolução cicatricial em menor espaço de tempo em feridas incisadas e que dando continuidade ao trabalho, a arnica CH6 e a calêndula CH6, estão sendo testadas a fim de comprovar os resultados semelhantes obtidos com a arnica tintura mãe.